

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846883>
УДК 330.354

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Г. СЛОБОДСКОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭКСКУРСИИ «ГРИНОВСКИЕ МЕСТА НА ВЯТКЕ В ГОРОДЕ СЛОБОДСКОМ – РОДИНЫ ПОЭТА»

Л.А. Пониматкина,

к.э.н., доц.

А.В. Слобожанинова,

студентка 4 курса напр. «Туризм»,

Московский педагогический государственный университет,

г. Москва

Аннотация: Малые города таят уникальные истории, которые были бы интересны туристу. В статье акцентируется внимание на г. Слободском, как месте, где родился великий писатель А. Грин. В городе множество культурно-исторических мест, связанных с этим писателем. В статье рассматривается совокупность историко-культурных объектов для организации литературной экскурсии, посвященной писателю-романтику Александру Грину. Особое внимание авторы уделяют появлению новых объектов, посвященных А.С. Грину, за последние пять лет.

Ключевые слова: туризм, экскурсии, культурные объекты, произведения, писатель

THE TOURIST POTENTIAL OF THE TOWN OF SLOBODSKOY FOR ORGANIZING A LITERARY EXCURSION "GREEN'S PLACES IN THE TOWN OF SLOBODSKOY – THE BIRTHPLACE OF THE POET"

L.A. Ponimatkina,

PhD in Economics, Assistant Professor

A.V. Slobozhaninova,

4th year Student of preparation 03.03.02 Tourism,

Moscow State Pedagogical University,

Moscow

Annotation: Small towns have unique stories that would be interesting to tourists. The article focuses on the city of Slobodsky as the place where the great writer A. Green was born. There are many cultural and historical places in the city associated with this writer. The article examines the historical and cultural sites for

organizing a literary excursion dedicated to the romantic writer Alexander Green, in the town of Slobodskoy, Kirov region. The author pays special attention to the appearance over the past 5 years of new objects dedicated to A.S. Green, which when organizing excursion services, can be included in the show.

Keywords: tourism, excursions, tourist potential, cultural sites, A. Green's creation

В связи с потребностью и необходимостью развития внутреннего туризма в РФ, а также новых экскурсионных программ, вопрос о развитии туризма в малых городах встает как никогда остро [1]. Именно эти города, зачастую, могут явиться базой для разработки новых литературных маршрутов, сопровождающихся яркими эмоциями, а, может быть, и воспоминаниями из детства.

Слободской – один из древних городов Кировской области. Он основан в 1505 году. Город раскинулся в живописной местности на берегу реки Вятки, в 35 километрах от областного центра. Замечателен город и тем, что дал России великих людей, одним из которых является писатель-романтик Александр Грин, который написал известную повесть-феерию «Алые паруса». Память о писателе бережно хранят слобожане, поэтому в городе не только сохранилось множество мест, но и появляются новые объекты, связанные с именем Александра Грина – «рыцаря светлой мечты».

Одним из таких является – музей романтики, который разместился на первом этаже Дома-музея Яна Райниса. Подобные музеи работают в Старом Крыму, в г. Феодосии. Как известно, писатель долгое время жил и творил там, в г. Кирове, и, конечно же, в Слободском – малой родине Грина. В слободском музее проводятся интерактивные программы по мотивам произведений, где работники ставят целые постановки, переодеваются в известных героев, о которых писал Грин в своих книгах. В теплое время года очень часто театрализованные представления проходят во дворе музея. На улице поставлена летняя сцена в виде корабля с альми парусами, беседка и другие реквизиты, стилизованные под романтическую душу писателя, все для того, чтобы гости могли проникнуться творчеством писателя [2].

Кроме того, в самом музее находится большая коллекция книг А. Грина, издания разных лет, в том числе и прижизненных, которые были приобретены у известного краеведа Олега Васильевича Рогожникова. В залах музея романтики туристы могут встретиться с гриновскими персонажами, которые воплощены в скульптурах, живописи и разных графических образах. Также здесь есть кинозал, где экскурсанты могут посмотреть фильмы или отрывки из фильмов, снятые по произведениям А.С. Грина. Это как

современные экранизации, созданные теми, кто неравнодушен к творчеству писателя, так и фильмы прошлого столетия.

К сожалению, в фонде музея нет личных вещей Александра Степановича, в Слободском они не сохранились, но на первом этаже зала ведется рассказ о рождении будущего писателя, и в одной из музейных витрин находится копия записи в метрической книге, где обозначен факт крещения Александра Гриневского в Никольской церкви города Слободского. Кстати, Никольский храм или ныне церковь Николая Чудотворца, которая располагается в центральной части города, сохранилась до нынешнего времени. Долгое время церковь был в разрушенном состоянии, но в 2016 начались реставрационные работы, благодаря которым она приобрела первоначальный вид. В память о крещении младенца Саши Гриневского на фасаде Никольского храма установлена мемориальная доска, которая увековечивает имя писателя на слободской земле.

Помимо этого, в городе есть библиотека имени Александра Грина, на базе которой осуществляется организация и проведение тематических мероприятий, направленных на сохранение памяти об уроженце города Слободского. В библиотеке устраивают тематические вечера, посвященные творчеству писателя-романтика [3]. Одним из таких мероприятий является фестиваль авторской песни «Под алым парусом мечты», который проводится ежегодно в дни романтики на Вятке, в августе. На этом фестивале туристы могут услышать песни, стихи и музыкальные произведения. Весной 2022 года рядом с библиотекой в центральной части города, в одном из скверов планируется установка памятника писателю, это будет общественная зона, здесь собираются проводить творческие встречи, и любой желающий сможет стать участником или зрителем.

К примеру, недавно на базе библиотеки проходила выставка картин известной кировской художницы, путешественницы, фотографа, писателя Ольги Федоровны Барышниковой. Долгое время она по-настоящему была заинтересована творчеством Александра Грина и чутко прониклась его произведениями. В ее личном архиве тысячи фоторабот, акварельные рисунки, философские этюды, стихотворения, зарисовки в бесчисленных записных книжках. Весь этот богатейший материал в основном посвящён одному великому человеку, её Вдохновителю и Кумиру – Александру Грину. Еще когда Ольга была маленькой, в детстве, прочитав феерию «Алые паруса», она сделала свою первую иллюстрацию – кораблик с парусом. Конечно, это было по-детски непосредственно, но судьба определила ее творческий путь. С годами она вжилась в творчество своего любимого писателя так, что ее собственная жизнь начинает казаться ей отражением судьбы гриневских героев.

Стоит отметить, что в этой же библиотеке можно почитать гриновский цикл стихов местного поэта Владимира Александровича Колодкина, который точно так же как О.Ф.Барышникова вдохновлен творчеством писателя романтика. Одним из таких стихотворений является «Сон в розовом цвете». Именно с него началась поэтическая Гринландия В.А. Колодкина [4]. Стихотворение родилось как мгновенный эмоциональный отклик на картину вятского художника Виктора Алексеевича Кашина «Алые паруса».

Вместе с тем, в этом же году в городе на набережной рядом с мостом через реку Вятку был открыт новый арт-объект – скульптура в виде корабля с алыми парусами, которая красиво возвышаясь над берегом, напоминает, что мечтам свойственно сбываться, как это произошло с Ассолью, главной героиней повести-феерии «Алые паруса».

Неподалеку от нового арт-объекта, на другой стороне дороги находится обелиск «Алый парус», установленный в 1968 году к 50-летию комсомола, в основании которого была заложено послание в виде капсулы будущему поколению. Необходимо добавить, что в 2016 году к 135-летию со дня рождения писателя романтика Александра Грина был открыт центр культурного развития «Паруса», в котором находится кинотеатр. При въезде в город со стороны Кирова на фасаде жилого дома № 55 установлен огромный баннер, на котором изображены корабль с алыми парусами и колокольня Спасо-Преображенского собора – главные символы города Слободского. Также эта же улица «ворота» города, на которой располагается этот дом, названа в честь писателя – улица Грина, на сегодняшний день это транзитная трасса, имеющая уровень федерального значения Киров-Пермь.

Таким образом, город Слободской имеет богатый туристский потенциал для проведения и организации экскурсии «Гриновские места на Вятке в городе Слободском – родины поэта». В городе есть множество мест, которые связаны с произведениями Грина, в музее романтики экскурсоводы проводят комплексные экскурсии, которые знакомят не только с творчеством писателя, но и с биографией, фактами из жизни Александра Степановича. На данный момент Слободской с каждым годом приобретает туристскую привлекательность, так как в городе ведутся работы по восстановлению памятников культуры, идет активное облагораживание многих территорий, а также, что не мало важно для проведения данной экскурсии, появляются новые локации и объекты, посвященные уроженцу города и всемирно известному писателю-романтику А.С. Грину.

Список литературы

[1] Пониматкина Л.А. Особенности экскурсионного туризма в условиях пандемии / Л.А. Пониматкина. // Географическая наука, туризм и

образование: современные проблемы и перспективы развития. Материалы X Всероссийской научно-практической конференции. – Новосибирск, 2021. 80-83 с.

[2] Грин А.С. Бегущая по волнам: роман; Рассказы. / А.С. Грин. – М.: Художественная литература, 1989. 288 с.

[3] Паустовский К.Г. Жизнь Александра Грина [Текст]. / К.Г. Паустовский // Собр. соч. – 1970. 67-83 с.

[4] Грин А.С. Взгляд из XXI века. К 130-летию Александра Грина: сборник статей по материалам Международных юбилейных Гриновских чтений. / А.С. Грин. – Киров: Издательство ВятГГУ, 2011. 178 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ponimatkina L.A. Features of excursion tourism in a pandemic / L.A. Ponimatkina. // Geographical science, tourism and education: current problems and development prospects. Materials of the X All-Russian Scientific and Practical Conference. – Novosibirsk, 2021. 80-83 p.

[2] Green A.S. Wave Runner: Novel; Stories. / A.S. Green. – M.: Fiction, 1989. 288 p.

[3] Paustovsky K.G. The Life of Alexander Green [Text]. / K.G. Paustovsky // Collection. op. – 1970. 67-83 p.

[4] Green A.S. A look from the XXI century. For the 130th anniversary of Alexander Green: a collection of articles based on the materials of the International Jubilee Green Readings. / A.S. Green. – Kirov: Publishing house of VyatGGU, 2011. 178 p.

© Л.А. Пониматкина, А.В. Слобожанинова, 2021

Поступила в редакцию 01.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Пониматкина Л.А., Слобожанинова А.В. Туристский потенциал г. Слободского для организации литературной экскурсии «гриновские места на Вятке в городе Слободском – родины поэта» // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 93-97. URL: <https://ip-journal.ru/>